

САМОКОНТРОЛЬ СПОРТСМЕНА

Ташпулатов Ф.

Заведующий кафедры “Физическая культура и спортивная деятельность” Ташкентского финансового института доц.

Аннотация. Важное значение при подготовке высококвалифицированных спортсменов имеет самоконтроль. В данной статье приведены влияние самоконтроля на здоровье занимающихся, на спортивные их результаты.

Ключевые слова: самоконтроль, спортсмен, тренировка, здоровье, физические нагрузки, режим.

Самоконтролем называется регулярное наблюдение физкультурником и спортсменом за состоянием своего здоровья в связи с занятиями физической культурой и спортом. Самоконтроль не может заменить врачебного контроля, а является лишь его дополнением. Благодаря самоконтролю спортсмен получает возможность контролировать выполнение правил личной гигиены, анализировать режим и методику тренировки, а также дозирование физической нагрузки. Знание элементов самоконтроля предусматривается комплексом ГТО.

Обучение спортсмена самоконтролю имеет целью: научить его более внимательно относиться к своему здоровью; привить необходимые навыки личной гигиены; обучить простейшим методам самоконтроля; научить регистрировать и оценивать полученные данные; установить более тесную связь с врачом и тренером; научить использовать данные самоконтроля для определения физического развития, степени тренированности и состояния здоровья. Для квалифицированных спортсменов, регулярно тренирующихся и часто выступающих на соревнованиях, объем и методика самоконтроля носит более широкий характер, чем для новичков. Обучение методике самоконтроля может быть индивидуальное и коллективное. Желательно, чтобы обучению самоконтроля предшествовало ознакомление с основами анатомии и физиологии, а также с влиянием физических упражнений на организм человека.

Данные, получаемые в процессе самоконтроля, следует подразделить на субъективные и объективные. Для регистрации результатов самонаблюдения и объективных наблюдений следует пользоваться дневником самоконтроля. Дневник может заполняться как в дни тренировок, так и в дни отдыха. В зависимости от конкретных условий объем наблюдений может быть сокращен либо дополнен показателями, которые представляют интерес для спортсмена, врача или тренера. Обычно оценка субъективных данных начинается с самочувствия.

При систематических занятиях физическими упражнениями хорошее самочувствие является показателем благоприятного влияния на организм. При чрезмерной нагрузке у спортсменов самочувствие может ухудшаться. Самочувствие можно характеризовать так: хорошее, удовлетворительное (вялость, некоторый упадок сил), плохое (слабость, раздражительность, апатия и т. д.). Важным показателем состояния организма и прежде всего его нервной системы служит характер сна. Сон является эффективным средством восстановления работоспособности всех органов. Во время сна в коре головного мозга наступает процесс торможения, в результате которого нервные клетки отдыхают. Сон

должен быть достаточным по продолжительности. Следует ложиться спать и вставать всегда в одно и то же время. Систематическое недосыпание может привести к нарушению деятельности нервной системы. При нормальном режиме тренировки у спортсмена отмечается спокойный, крепкий и освежающий сон. В период интенсивной тренировки продолжительность сна необходимо увеличить. Правильная организация режима отдыха и сна является средством предупреждения и устранения у спортсменов явлений переутомления и перетренированности. В дневнике самоконтроля следует отмечать продолжительность сна, глубокий он или нет, наличие бессонницы и др.

У регулярно тренирующегося физкультурника и спортсмена всегда отмечается хороший аппетит. Выполнение интенсивной мышечной работы связано с большими энергетическими затратами и повышением обмена веществ, что вызывает повышенный аппетит. Если аппетит не появляется 1½—2 часа после пробуждения, это может указывать на переутомление или нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта. Потеря аппетита является одним из признаков перетренированности спортсмена. В дневнике самоконтроля аппетит отмечается как нормальный, повышенный, пониженный, отсутствие аппетита. Следует также отмечать повышенную жажду.

На спортивные результаты существенное влияние оказывает настроение спортсмена. Чувство бодрости и уверенности в своих силах способствует достижению высоких результатов на соревнованиях. Как правило, тренированные квалифицированные спортсмены отличаются высокими морально-волевыми качествами, прекрасным настроением, которые позволяют им преодолевать трудности спортивной борьбы.

Желание заниматься физическими упражнениями свойственно здоровым людям. В молодом возрасте увлекаются и занятиями спортом. В настоящее время все больше и пожилых людей занимаются физическими упражнениями либо индивидуально, либо по специальной программе, общей физической подготовкой, соответствующей возрастным возможностям, в так называемых группах здоровья.

Чувство бодрости, легкости, ощущение «мышечной радости» (И. П. Павлов), повышение работоспособности, которые появляются в результате систематических занятий, укрепляют желание заниматься физическими упражнениями. В наибольшей степени эти ощущения свойственны спортсменам, достигшим так называемой спортивной формы.

Появление безразличия к спортивным занятиям, отсутствие желание тренироваться являются одним из признаков перетренированности.

Некоторых лиц, начинающих заниматься физкультурой и спортом, отпугивает от занятий чувство боли в мышцах, появляющееся после первых занятий. Боли эти появляются обычно на следующий день после занятий или тренировки и могут продолжаться в течение нескольких дней. Следует отметить, что это ощущение «одеревенелости» мышц вполне естественно и может появляться даже у квалифицированных спортсменов после длительного перерыва в тренировках. Прекращать тренировки при этом ни в коем случае не следует, нужно несколько уменьшить нагрузку, постепенно повышая ее в процессе регулярной тренировки. После нескольких тренировок мышечная боль исчезает. Применение массажа или самомассажа способствует более быстрому исчезновению, а также предупреждению этих болей.

Правильно построенные занятия физической культурой и спортом способствуют повышению общей работоспособности и производительности труда. При переутомлении

после больших физических напряжений и в особенности при перетренированности общая работоспособность резко снижается. Нарушения режима правильного суточного ритма жизни могут значительно ухудшать как общую, так и спортивную работоспособность. Так, например, систематическое недосыпание, неправильное питание, употребление алкоголя, необычные возбуждения и др. отрицательно влияют на состояние здоровья и спортивные результаты. В процессе самоконтроля нужно учитывать не только субъективные, но и ряд объективных данных. Одним из доступных и существенных объективных показателей самоконтроля является наблюдение за весом. В начале тренировочных занятий вес спортсменов, как правило, уменьшается вследствие сгорания в организме жира и потери воды, а затем увеличивается в связи с увеличением мышечной ткани.

В течение однократной тренировки снижение веса в основном связано с потоотделением. Так, за одну игру футболисты теряют от 500 г до 2 кг веса, а лыжники во время соревнований на 18-30 км могут потерять вес до 4 кг. Через 1-2 суток вес обычно восстанавливается. Если вес не восстанавливается и при последующих тренировочных занятиях и продолжает снижаться, то это может свидетельствовать о переутомлении, перетренированности либо заболевании. Сила мышц может также отражать общее состояние нервно-мышечного аппарата. Хорошая сила мышц необходима для получения высоких результатов во многих видах спорта. Наибольшая взаимосвязь между силой мышц и спортивными результатами выявляется в таких видах спорта, как тяжелая атлетика, гимнастика, легкая атлетика (прыгуны, легкоатлеты, спринтеры). Наибольшее увеличение мышечной массы наблюдается при занятиях тяжелой атлетикой. В качестве объективного показателя самоконтроля рекомендуется использовать определение мышечной силы. Для измерения силы кисти пользуются ручным динамометром. Рука при сжатии динамометра должна быть вытянута горизонтально. Измерение проводится трехкратно для каждой руки. Записывается наибольший результат.

Становая сила, или сила мышц-разгибателей спины, определяется становым динамометром. Для определения становой силы испытуемый становится ногами на площадку с прикрепленным к ней динамометром. Рукоятка динамометра устанавливается на уровне коленных суставов. Во время выпрямления спины до отказа необходимо следить, чтобы ноги не сгибались в коленях. Измерения проводятся дважды, лучший результат фиксируется. Определение становой силы не рекомендуется производить лицам при гипертонической болезни, грыже, пояснично-крестцовом радикулите, во время менструации и беременности. Одним из важных показателей, отражающих функцию дыхания, является величина спирометрии, характеризующая жизненную емкость легких. Под жизненной емкостью легких подразумевается объем воздуха, который выдыхается после глубокого вдоха. Измерение жизненной емкости легких производится с помощью спирометра. После двукратного измерения фиксируется наибольший результат.

Величина жизненной емкости легких у разных людей колеблется в довольно широких пределах и зависит от ряда причин: пола, роста, профессии, состояния здоровья, характера и длительности занятий спортом и др. В среднем жизненная емкость легких колеблется у мужчин в пределах от 3500 до 4500 см³, а у женщин от 2500 до 3500 см³. У спортсменов наиболее высокие показатели жизненной емкости легких отмечаются у гребцов, лыжников, пловцов. В процессе нарастания тренированности жизненная емкость легких увеличивается. После неутомительного тренировочного занятия спирометрия может повыситься на 100-200 см³. После отдыха жизненная емкость легких восстанавливается.

Использованная литература.

1. Г. Х. Шерматов и У.С. Джабборов, “ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ”, IEJRD - Международный междисциплинарный журнал, том 7, №. ICMEI, стр. 9, октябрь 2022.
2. <https://iejrd.com/index.php/%20/article/view/2962>.
3. Qaxxorovich S. G. Methodology of Organizing Wrestling Competitions //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 14-18.
4. Ташпулатов Ф., Хамраева З. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 10-17.
5. Farhad T., Khamraeva Z. B. PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHILDREN'S FOOTBALL //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 45-51.
6. Tashpulatov F. A., Shermatov G. K. Wrestling–The Honor of Uzbek Nation //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 205-208.
7. Alisherovich T. F. Sog’lom turmush tarzini shakillantirishda jismoniy madaniyatning inson hayotidagi roli //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 187-190.
8. Khamraeva Z. B. Planning Annual Training for Runners Running Over Obstacles //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 229-232.
9. Khamrayeva Z. B. Physical Education of Students in Modern Conditions //European Journal of Business Startups and Open Society. – 2022.
10. Shermatov G. K. Classification of Methods of Sports Wrestling, System //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 39-42.
11. Мухаметов А.М. (2021) Methodology for Normalizing Workload in Health Classes, european journal of life safety and stability, <http://www.ejlss.indexedresearch.org/> .